

UO‘K : 636.633.46.2.28.

CHETDAN OLIB KELINGAN GOLSHTIN SIGIrlARNING 90 KUNLIK SERSUT QILISH DAVRIDAGI SUT MAHSULDORLIGI

¹Xoljigitov Asqar Marifjonovich, ²Yuldashev Dilshod Quldashivich, ³Ruziev Raxmonqul
Istamovich

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining
Toshkent filiali tadqiqotchisi, ^{2,3}CHPITI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860075>

Annotatsiya. Tajribadagi brinchi tug‘ishdagi sigirlarni sersut qilishda xujalik ratsioni AR ozuqa tuymligini 10-15 %-ga oshirishning 90 kun sersut qilish davrida sut maxsuldorligiga ta’siri o‘rganilindi. Tajribadagi brinchi tug‘gan nemis seleksiyasidagi golshtin zotli sigirlarni I-laktatsiyasini 90 kun davomida asosiy ratsion tuymligini AR 10 %-ga oshirish orqali sersut qiliish tajribadagi I-guruh sigirlaridan o‘rtacha 1642 kg sut maxsuloti ishlab chiqarilib bu ko‘rsatkich tengqurlari nemis seleksiyasidagi golshtin zotli brinchi tug‘ishdagi xo‘jalik ratsioni asosida vitaminlar va mikro elementlar bilan boytilgan AR ratsionda oziqlantirilgan III-guruh sigirlarga nisbatan 149 kg-ga yoki 9,07 %-ga ($R > 0,999$) ortiq sut ishlab chiqargan.

Kalit so‘zlar: germaniya seleksiyasi, sersut qilish, laktatsiya, sut oqsil chiqimi, sut yog‘ chiqimi, 4 %-li sut miqdori, quruq modda.

Abstract. The effect of 10-15% increase in the farm ration on milk yield during the period of 90 days of lactation was studied. The 1st lactation of Holstein cows of the German selection that gave birth to brinches in the experiment, by increasing the basic ration content by 10% for 90 days, an average of 1642 kg of milk products were produced from the cows of the I-group of the experiment, and this indicator was equal to the farm ration of the Holstein breed of German breed brins. compared to III-group cows fed on AR diet enriched with vitamins and microelements produced 149 kg or 9.07% ($R > 0.999$) more milk.

Mavzusining dolzarbligi va zarurati. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy, tashkiliy-texnik tadbirlar kompleksi qishloq xo‘jaligi, shu jumladan, qoramolchilikni rivojlantirish, sut va go’sht mahsulotlari ishlab chiqarishni jadallashtirish uchun imkoniyat yaratmoqda. Keyingi ikki yil mobaynida sut va go’sht ishlab chiqarish tegshlich 9,6 % va 10,7 %-ga ko‘paydi. 2021 yilda qoramollar sonini 13825 ming, sigirlarni 5065 ming bosh, sut ishlab chiqarishni 11882,5 ming, go’shtni 2433,5 ming tonnaga etkazish topshirig‘i hamda Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoevning oqilona rahbarligida tadbirkor chorvadorlarimiz va fidoyi olimlarimiz mehnati bilan chorachilikda katta ijobiy o‘zgarishlar va ulkan zafarlarga erishishdir.

Chorvachilikni rivojlantirish va yangi marralarga erishish ko‘proq chorvador – tadbirkorlar va bilimdon, ishbilarmon, fidoyi va tashabbuskor shogirdlarimizga bog‘liq. Shu boisdan ularga har tomonlama ilmiy va amaliy yordam ko‘rsatishimiz zarur.

Tadqiqotlarning maqsadi Toshkent viloyati sharoitida chetdan keltirilgan nemis seleksiyasidagi golshtin zotli sigirlarning asosiy xo‘jalik foydali belgilariga va mahsuldorlik xususiyatlariga oziqlantirish ratsioni tuymligini 10-15% oshirish orqali sersut qilishning sut mahsuldorligigv ta’sirini o‘rganish hisoblanadi.

Tadqiqotning obi’ekti bo‘lib Toshkent viloyati Yangiyo‘l tumani “Jamol ota –chorva nasil” fermer xo‘jaligiga Germaniya davlatidan keltirilgan nemis seleksiyasidagi sof golshtin zotli brinchi laktatsiyalardagi sigirlar hisobalanadi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: Tadqiqotlarda ilk bor Toshkent viloyati sharoitida chetdan keltirilgan golshtin zotli g‘unojinlarni birinchi tug‘ishda sut mahsuldorligi oziqlantirish ratsioni tuyimligin oshirish orqali sersut qilish davrining maqbul muddatlarni aniqlangan;

Sigirlar laktatsiyasining dastlabki 90 kuni mobaynida sut mahsuldorligini o‘rganish ularning sersut qilish imkoniyatini va mahsuldorligi bo‘yicha irsiy salohiyatini o‘rganish va baholashda katta ahamiyatga egadir. Biz shu nuqtai nazardan tadqiqotlarimizda germaniya seleksiyasiga mansub golshtin zotli brinchi tug‘ishdagi sigirlarni 90 kun davomida sersut qidishda oziqlantirish ratsioni tuyimligini AR nisbatan 10-15 % oshirish orqali sersut qilingan brinchi tug‘ishdagi sigirlarni laktatsiyasining dastlabki 90 kuni mobaynidagi sut mahsuldorligini o‘rgandik. Uning natijalari 1-jadvalda keltiriladi.

Sigirlar mahsuldorligi laktatsiyasining dastlabki 90 kuni mobaynidagi sut mahsuldorlik darajasiga bog‘liq ekanligi va yuqori mahsuldorlikka ega sigirlar ozuqani sut bilan yaxshi darajada qoplash xususiyatlariga ega bo‘lishi [Ashirov M.I. 2017 y.] tadqiqotlarida ham aniqlangan. Barcha guruhlardagi sigirlar sutining tarkibidagi quruq modda, yog‘sizlantirilgan quruq sut qoldig‘i va sut qandi ko‘rsatkichlari mavjud me‘yorlar talabi darajasida bo‘ldi.

Bu ma‘lumotlar sigirlarning laktatsiyasining dastlabki 90 kunidagi sut mahsuldorligi darajasi, ularning birinchi tug‘ishidagi xo‘jalik ratsioni AR tuyimligini 10-15 %-ga oshirishga hamda tirik vazniga ham bog‘liq ekanligidan dalolat beradi, Tajribadagi brinchi tug‘gan sigirlarni 90 kun davomida ratsion tuyimligini 10-15 %-ga oshirish ushbu davrda sigirlarni sekrsut qilish ularning mahsuldorligi bo‘yicha irsiy imkoniyatlarini yuzaga chiqarishining imkoniyatlari keng ekanligini ko‘rsatadi.

Sigirlarning sut mahsuldorlik darajasi eng muhim ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi va ularning nasl qiymatini baholaydi. 5-jadvalda tajriba guruhlardagi nemis seleksiyasidagi brinchi tug‘ishdagi golshtin zotli sigirlarning 90 kun mobaynida sersut qilish davridagi sut mahsuldorligi keltiriladi. Tajribadagi brinchi tug‘ishdagi sigirlarni sersut qilishda xujalik ratsioni AR ozuqa tuyimligini 10-15 %-ga oshirishning 90 kun sersut qilish davrida sut mahsuldorligiga ta’siri o‘rganilindi. Tajribadagi brinchi tug‘gan nemis seleksiyasidagi golshtin zotli sigirlarni 1-laktatsiyasini 90 kun davomida asosiy ratsion tuyimligini AR 10 %-ga oshirish orqali sersut qiliish tajribadagi I-guruh sigirlaridan o‘rtacha 1642 kg sut mahsuloti ishlab chiqarilib bu ko‘rsatkich tengqurlari nemis seleksiyasidagi golshtin zotli brinchi tug‘ishdagi xo‘jalik ratsioni asosida vitaminlar va mikro elementlar bilan boytilgan AR ratsionda oziqlantirilgan III-guruh sigirlarga nisbatan 149 kg-ga yoki 9,07 %-ga ($R>0,999$) ortiq sut ishlab chiqargan. Oziqlantirish ratsioni oziqalar tuyimligini 15 %-ga oshirib oziqlantirilgan tengqurlari nemis seleksiyasidagi golshtin zotli yangi tug‘gan II-guruh sigirlarni 90 kun mobaynida sersut qilish orqali tengqurlari III -guruh sigirlariga nisbatan 257 kg ortiqcha sut yoki ($R>,999$) ishlab chiqarildi. Jadval ma‘lumotlarining tahlilining ko‘rsatishicha, I -guruhda tengqurlari III -guruhga nisbatan sut yog‘ chiqimi 5,36 kg yoki 7,96 %, sut oqsil chiqimi 4,95 kg yoki 8,32 %-ga, 4 %-li sut miqdori 134 kg ($R>0,999$), tengdoshlari II - gurux sigirlarida 90 kun davomida sersut qilish natijasida tengqurlari III - guruhga nisbatan sut yog‘i chiqimi 8,04 kg yoki ($R>0,999$), sut oqsili chiqimi 7,11 kg yoki ($R>0,999$), 4 %-li sut miqdori bo‘ycha 201 kg yoki ($R>0,999$) ortiqcha bo‘ldi. Suddorlik koeffitsienti barcha tajriba guruhlaridagi sigirlar sut tipiga mansub bo‘lganligini ko‘rsatdi.

Bizning ma'lumotlarimiz [Saydaliev O'.Sh.] xulosalarini ham tasdiqlaydi. Tadqiqotchilar yangi tuqqan sigirlarni sersut qilib borish rekordchi sigirlar etishtirish, yuqori mahsuldor nemis seleksiyasiga mansub golshtin zotli sigirlarning sutbop podalar yaratish, zotni takomillashtirish sur'atini oshirish va soha samaradorligini yaxshilashda muhim omil ekanligini ta'kidlaydilar.

1-jadval

Tajriba guruhlaridagi sigirlarning 90 kunlik sersut kilish davrida sut mahsuldorligi

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		
	Asosiy ratsion +10% 1-guruh	Asosiy ratsion +15 % II-guruh	Asosiy ratsion III-guruh
	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	$\bar{X} \pm S \bar{x}$	$\bar{X} \pm S \bar{x}$
Sut miqdori, kg	1642±3,75	1750±3,1	1493±2,7
Sut tarkibidagi yog', %	4,1±0,04	4,0±0,02	4,15±0,02
Sut yog'i chiqimi, kg	67,32±1,69	70,0±1,59	61,96±1,6
Sut tarkibidagi oqsil, %	3,62±0,01	3,52±0,02	3,65±0,02
Sut oqsili chiqimi, kg	59,44±1,05	61,60±0,98	54,49±1,12
4 %- li sut miqdori, kg	1683,05±3,25	1750±3,1	1549±2,85
Quruq modda,%	12,67±0,14	12,62±0,31	12,78±0,277
YOg'sizlantirilgan quruq sut qoldig'i,%	8,57	8,62	8,63

XULOSA. Tadqiqotlarimiz Germaniya davlatidan keltirilgan nemis seleksiyasiga mansub golshtin zotli sigirlarni 90 kun davomida sersut qilish davrida oziqlantirish ratsioni tuymligini 10-15%-ga oshirish orqali I laktatsiyada sersut qilish tadbirini qo'llash ularning sut mahsuldorligini oshirish hamda sutining sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash imkonini berishini ko'rsatdi.

REFERENCES

1. Ashirov M. E. Sudor qoramollar seleksiyasi. Monografiya, T., «Navruz», 2017, 356-380 bet.
2. Ibadullaeva A.S. «Sigirlarni sut mahsuldorligini elin shakllariga bog'liqligi», J. Zooveterinariya, № 2, 2014, 31 b.
3. Saydaliev O'.SH. Sigirlarni asosiy seleksiya belgilarining va avlodlarining o'sish, rivojlanishining sutdan chiqqandan keyingi tirik vazniga bog'liqligi. Nomzodlik diss., T., 2007, 34-45 betlar.
4. D.Y